

ХОДИМЛАРГА БЕРИЛАДИГАН РАҒБАТЛАНТИРИШЛАР АУДИТИНИНГ ЗАРУРИЯТИ

Нажимова Нигора Ибрагимовна

СамИСИ “Магистратура” бўлими МА-120 гуруҳ магистранти

Илмий раҳбар: доцент в.б.PhD **Д.Д.Пашаходжаева**

Аннотация: Ушбу мақола корхоналарда ходимларга бериладиган рағбатлантиришлар аудитининг зарурияти, унда аудитнинг вазифалари ва амалга ошириш чоралари масалалари куриб чиқилган.

Калит сўзлар: Меҳнат ҳақи, аудиторлик текшируви, корхоналар, ҳисоб даври, баҳолаш, меъёрий ҳужжатлар

Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость проведения аудита системы стимулирования работников на предприятиях, в том числе цели аудита и меры реализации.

Ключевые слова: Заработная плата, аудит, предприятия, отчетный период, оценка, нормативные документы.

Abstract: This article discusses the need for an audit of incentives for employees in enterprises, including the objectives of the audit and implementation measures.

Keywords: Salary, audit, enterprises, accounting period, evaluation, regulatory documents.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохатлар аҳоли фаровонлигини оширишга хизмат қилмоқда. Президентимиз ҳам қатор маърузаларида аҳоли даромадларини ошириш бўйича таъкидлаб келмоқда, чунончи “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида ижтимоий адолат тамойили асосида аҳолининг ёрдамга муҳтож қатламларини қўллаб қувватлаш ва камбағалликни бартараф этиш давлат сиёсатининг устувор йўналиши этиб белгиланган. Аслида бу юртимиздаги халқпарвар ишларнинг узвий давомидир”⁴⁴.

Бугунги жадал ривожланаётган иқтисодий муносабатлар шароитида эркин бозор муносабатларининг қонуний ва асосли ташкил этилишида аудит хизматининг ўрни беқиёс.

Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китобларни аудиторлик текширувидан ўтказишнинг мақсади қуйидагиларни аниқлашдан иборат:

⁴⁴ <https://president.uz/uz/lists/view/5160>

тўлиқлик – барча муомалаларнинг бухгалтерия ҳисоботида акс эттирилганлиги, ҳисобга олинмай қолган ҳисоб-китоблар йўқлиги;

мавжудлик – баланс тузиш санасига меҳнат ҳақи, ҳисобдор суммалар ва бошқалар бўйича мажбуриятлар мавжудлиги ва ушбу мажбурият суммаларнинг катта-кичиклиги;

ҳуқуқ ва мажбуриятлар – меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китобларга доир мажбуриятлар суммалари қонунийлиги ва тўғрилиги учта (шаклан, қонунийлик ва ҳаққонийлик) мезонларидан келиб чиққан ҳолда;

баҳолашлар – меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китобларга доир мажбуриятларнинг меъёрий ҳужжатларга мувофиқ равишда баҳоланганлиги;

аниқлиги – меҳнат ҳақи ва ундан ушланадиган суммалар, хизмат сафари бўйича суткалик харажатлар суммаси ва бошқаларнинг тўғри ҳисобланганлиги, бухгалтерлик ҳисоботи маълумотларининг синтетик ва аналитик ҳисоб регистрларидаги маълумотларга мослиги;

ҳисоб даврининг чекланганлиги – меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китобларга доир барча мажбуриятлар қачон вужудга келган бўлса, айнан мана шу ҳисоб даврида акс эттирилганлиги;

тақдим этиш ва баён қилиш – меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китобларга доир мажбуриятларнинг барчаси ҳисоб ва ҳисоботга оид меъёрий ҳужжатларга мувофиқ баён қилинган, туркумланган ва тақдим қилинганлиги.

Қўйилган мақсадга эришиш учун аудиторлик текширувида қуйидаги вазифалар ҳал этилиши лозим:

1-жадвал

Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китоблар аудитида ҳал этиладиган вазифалар

Аудитнинг вазифалари	Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китобларни аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича саволлар
1. Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китобларга доир муомалаларни ҳисобга олиш ва ички назорат самарадорлигининг ҳолатини баҳолаш	<p>Меҳнат ҳақи тўлаш ва ҳисобдор суммаларни беришни белгиловчи ҳужжатларнинг мавжудлиги ва таҳлили.</p> <p>Кадрлар, иш вақти ва ишлаб чиқарилган маҳсулот (иш, хизмат) ҳисобини ҳужжатлаштиришнинг ташкил этилишини баҳолаш.</p> <p>Меҳнатга ҳақ тўлаш ва меҳнат ҳақидан ушланадиган суммалар турларининг классификатори (туркумлагичи) мавжудлиги.</p> <p>Меҳнат ҳақи ва ҳисобдор суммалар берилиши устидан назорат.</p>

	Хисобот кўрсаткичларининг синтетик ва аналитик ҳисоб регистрлари маълумотларига мослиги.
2. Ходимлар билан меҳнат ҳақи бўйича ҳисоб-китоблар тўғрисидаги ҳисоб ва ҳисобот маълумотларининг ишончлилигини текшириш.	<p>Ҳақ турлари бўйича меҳнат ҳақи ҳисоблашнинг тўғрилиги.</p> <p>Меҳнат ҳақидан ушланадиган суммалар тўғрилиги.</p> <p>Меҳнат ҳақи харажатларини таннарх таркибига қўшишнинг асослилиги.</p> <p>Солиққа тортиш мақсадида жами даромадни ҳисобга олишнинг тўғрилиги.</p>
3. Давлат бюджетидан ташқари фондлар билан ҳисоб-китобларни ҳисоблашнинг тўғрилиги	Бюджетдан ташқари фондларига тўловларни ҳисоблаш базасини аниқлашнинг тўғрилиги.
4. Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китобларга доир ҳисоб ва ҳисобот маълумотларининг ишончлилигини текшириш.	<p>Ҳисобдор шахсларга бўнак беришнинг асосланганлиги.</p> <p>Бўнак ҳисоботларининг ўз вақтида тақдим этилиши.</p> <p>Ҳисобдор суммаларни ишлатишнинг ҳужжатлар билан асосланганлиги.</p> <p>Солиққа тортишнинг тўғрилиги.</p> <p>Ҳисобдор шахслар билан ҳисоб-китобларни бухгалтерия ҳисобида акс эттиришнинг тўғрилиги.</p>
5. Ходимлар билан бошқа муомалалар бўйича ҳисоб-китоблар тўғрисидаги ҳисоб ва ҳисобот маълумотларнинг ишончлилигини текишириш.	<p>Кредитга сотилган товарлар учун ҳисоб-китобларни ҳисобга олишнинг тўғрилиги.</p> <p>Қарз беришнинг қонунийлиги ва асослилиги.</p> <p>Камомад ва ўғирликларнинг айибдор шахслар зиммасига тўлиқ олиб борилиши.</p> <p>Моддий зарарни қоплашга доир ҳисоб-китобларни ҳисобга олишнинг тўғрилиги.</p>
6. Ички ҳисоб-китоб муомалаларини текшириш натижалари бўйича умумий хулоса	<p>Текширув бўйича ишчи ҳужжатлар материалларини умумлаштириш ва таҳлил қилиш.</p> <p>Хатоларнинг катта- кичиклигини (жиддийлигини) аниқлаш.</p> <p>Хатоларнинг ҳисобот ишончлилигига таъсирини аниқлаш.</p>

Корхоналар амалиётида меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қуйидаги камчиликлар кўпроқ учраганлиги сабабли аудитор аудит жараёнида ушбу камчиликларга алоҳида эътибор бериш лозим: ойлик маошлари ва ставкалар ҳажмининг штат

жадвали ва лавозим маошлари схемасида белгиланганидан ошиб кетиши; иш ҳақиға ҳар хил қўшимча ва устамаларнинг ноқонуний тайинланиши; қўшиб ёзишлар; ишбай расценкаларнинг ошириб кўрсатилиши; ишчилар ва муҳандис—техник ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш учун белгиланган меҳнат ҳақи фонди ҳисобидан котибалар, шахсий ҳайдовчилар ва ҳар хил бошқарув хизмати ходимларига ҳақ тўлаш кабилар. Масалан, “ASIA CARPET TEXTILE” МЧЖ ходимларига ҳисобланган меҳнат ҳақини аудиторлик текширувидан ўтказишда қуйидагича натижалар аниқланиши мумкин:

2-жадвал
**“ASIA CARPET TEXTILE” МЧЖнинг ходимларига ҳисобланган меҳнатё
ҳақи бўйича аудиторлик текшируви натижалари тўғрисида маълумот**

№	Ходимларнинг исми,шарифи	Корхона маълумотлари бўйича	Аудиторлик текшируви бўйича	Четланиш
1	Ганиев Феруз Нормамаатович	3 000 000	3 000 000	0
2	Махмудов Фарход Мирмадийевич	1 785 000	1 785 000	0
3	Хамрокулов Азим Равшанович	1 800 000	1 800 000	0
4	Мажидов Хотам Хамидович	1 455 000	1 455 000	0

Ноқонуний қўшимча ҳақ белгилаш, айрим ҳолларда ҳисобланган меҳнат ҳақини ўзлаштириш, ўзлаштириш мақсадида материал қийматликларни сотиб олиш ёки сметада кўзда тутилмаган харажатларни ёпиш учун сохта ходимларни ишга қабул қилиш ҳоллари ҳам учрайди.

Иш ҳақининг белгиланган вақтда берилмаслик ҳоллари мавжудлиги, агар шундай ҳолатлар бўлса, унинг сабаблари (ўз вақтида молиялаштирилмаганлик, ҳужжатларни банкка ўз вақтида тақдим қилмаслик ва бошқалар) ни аниқлаш зарур.

Ҳисоблашув-тўлов ва тўлов ведомостларидаги суммаларнинг жамланишини арифметик текшириш мақсадга мувофиқ. Бу ведомостларда ҳар бир алоҳида олинган ходим бўйича суммалар тўғри жамланганида, жами суммани атайлаб ошириб ёзиш ҳолларини аниқлашга имкон беради. Бундай хатолар нафақат меҳнат ҳақи харажатларининг ошиб кетишига, балки пул маблағларининг ўзлаштирилишига ҳам олиб келади.

Меҳнат ҳақи ҳисоб-китобини текширгандан сўнг меҳнат ҳақига доир харажатларни счетлар, маъсулият марказлари ва таннарх ҳисоблаш объектлари бўйича гуруҳлаш ва умумлаштиришнинг тўғрилигини аниқлаш зарур.

Республикада амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг туб негизида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, қилган меҳнатига яраша тақдирлаш ҳамда турмуш фаровонлигини ошириш масаласи ётади. Ушбу масалаларни ҳал этиш борасида бухгалтерия ҳисоби соҳасида ҳам ижобий ишлар амалга оширилмоқда, хусусан инсон меҳнат қилар экан, унинг меҳнати ҳисобини тўғри ташкил этиш ва тўловлар ҳамда ажратмаларни ўз вақтида олиб туришни тақозо этади. Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китобларни аудиторлик текширувидан ўтказишдан асосий мақсад бухгалтерлик ҳисоботидаги ички ҳисоб-китоб муомалаларига доир меҳнат ҳақи бўйича кредиторлик ва дебиторлик қарзлари акс эттириладиган бўлимнинг ишончилиги, қўлланилаётган ҳисоб ва солиққа тортиб услубиётининг амалдаги меъёрий ҳужжатларга мувофиқлиги тўғрисида фикр шакллантиришдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси қонуни. Аудиторлик фаолияти тўғрисида. 2021 йил 25 февраль, № ЎРҚ-677
2. Абдуллаев Р.А. Бухгалтерский учет и аудит. Учебное пособие. –Ташкент, 2011;
3. Абдукаримов Б.А. Корхона иқтисодиёти. Дарслик.// -Т.: Фан, 2005. - 288 б.;
4. Аудит. Ўқув қўлланма /Тўлаҳўджаева М.М., Жўраев Т.И, Гулямова Ф.Г.ларнинг умумий таҳрири остида. – Т.: БАМА нашр. Маркази. 1 том
5. Мусаев Ҳ.Н. Аудит. Дарслик. – Т.: Молия, 2003
6. <https://president.uz/uz/lists/view/5160>

